

**DARI *TEMA* KE *TREATMENT*:
SALAH SATU STRATEGI PENULISAN CERPEN
DALAM PEMBELAJARAN SASTRA INDONESIA DI SMA
Berdasarkan Konsep Belajar Humanistik**

Tirto Suwondo

1. Pendahuluan

Isu yang hampir tidak pernah berhenti sampai hari ini ialah bahwa pembelajaran sastra di sekolah-sekolah di Indonesia gagal. Tanda-tanda kegagalan itu tampak pada tingkat kemampuan apresiasi siswa khususnya dan masyarakat umumnya terhadap sastra rendah. Tanda-tanda kerendahan tingkat apresiasi sastra siswa dan atau masyarakat itu dapat dilihat pada realitas bahwa hingga sekarang sastra belum --bahkan tidak-- menjadi sumber nilai dalam kehidupan; padahal, menurut Horace (Wellek dan Warren, 1968; Teeuw, 1984), di samping menghibur, sastra banyak mengandung nilai (moral, sosial, religius, dsb.) yang bermanfaat. Hal demikian terbukti di tengah-tengah masyarakat masih terjadi bermacam-ragam tindakan yang amoral, asosial, dan sejenisnya.

Isu di atas tidaklah dapat dianggap isu belaka karena kenyataan menunjukkan bahwa di dalam ranah pendidikan, sastra belum menjadi wilayah kecendekiaan yang menuntut berbagai komponennya bertindak profesional. Guru, misalnya, secara dominan --dengan berbagai alasan yang berkait dengan kurikulum, media, minat, keterampilan, dst -- masih memperlakukan sastra sebagai "anak tiri". Akibatnya, di depan guru siswa belum terbuka peluang untuk mendapat pengalaman baru; belum terdorong untuk dapat berpikir kritis untuk memecahkan masalah; belum mendapat peluang lebar untuk berpendapat; belum terdorong mengembangkan imajinasi; belum terdorong pada kegiatan penciptaan baru; belum dapat mandiri dalam mengambil keputusan; hanya memperoleh pengetahuan; dan pengalaman apresiatif dan ekspresifnya terabaikan.

Berkenaan dengan hal itu, agar tidak terjadi --atau setidaknya mengurangi-- kegagalan dalam pembelajaran sastra di sekolah, perlu kiranya secara terus-menerus dicari jalan keluar berkait dengan metode, strategi, teknik, dan lain-lain baik dalam hal mengajar maupun belajar sastra. Untuk itulah, dalam makalah pendek ini disajikan salah satu (alternatif) strategi dalam pembelajaran sastra dengan topik penulisan kreatif, khususnya cerpen. Akan tetapi, sebagaimana tersurat di dalam judul makalah ini, sebelum dipaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan strategi penulisan cerpen, terlebih dahulu dipaparkan mengenai konsep belajar humanistik.

2. Konsep Belajar Humanistik

Konsep belajar humanistik muncul sebagai bentuk ketidaksetujuan atas pandangan psikoanalisis dan behavioristik dalam menjelaskan tingkah laku manusia dalam belajar. Ketidaksetujuan itu didasari oleh anggapan bahwa pandangan psikoanalisis terlalu menunjukkan pesimisme yang suram dan putus asa, sedangkan pandangan behavioristik dianggap terlalu kaku, pasif, dan statis karena manusia

digambarkan hanya sebagai sosok yang hidup dan bertindak seperti robot (Baharuddin, 2010). Oleh karena itu, kaum humanistik mengusulkan sebuah konsep bahwa di dalam pendidikan siswa harus memiliki kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar: apa yang akan dipelajari, sampai seberapa jauh tingkatannya, kapan waktunya, dan bagaimana cara mereka akan belajar. Atau dengan kata lain, yang ditekankan oleh kaum humanistik dengan konsep belajar ini ialah bagaimana siswa belajar mengarahkan sekaligus memotivasi diri sendiri dalam belajar daripada sekadar menjadi penerima pasif.

Pada dasarnya pendidikan humanistik bukanlah sebuah strategi belajar, melainkan sebuah filosofi belajar yang lebih memerhatikan berbagai keunikan yang dimiliki siswa. Dikatakan demikian karena setiap siswa sesungguhnya mempunyai cara sendiri dalam mengonstruksikan pengetahuan yang dipelajarinya. Pembelajaran dengan pendekatan ini juga lebih menghargai domain-domain lain selain kognitif dan psikomotorik sehingga nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri siswa mendapat perhatian semestinya. Atau dengan kata lain, pembelajaran dengan pendekatan humanistik menekankan pentingnya emosi atau perasaan, komunikasi yang terbuka, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap siswa. Tujuannya tidak lain ialah agar siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, penuh perhatian pada lingkungan, dan mempunyai kedewasaan emosi dan spiritual. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, guru harus lebih menekankan nilai kerja sama, saling membantu, saling menguntungkan, kejujuran, dan kreativitas. Dalam hal ini guru juga dituntut pandai mengatur strategi mengaktifkan kelas (Marno, 2010).

Pendidikan humanistik memandang bahwa proses belajar bukanlah sebagai sarana transformasi pengetahuan saja, melainkan lebih dari itu, proses belajar merupakan bagian dari upaya pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. Berkenaan dengan hal itu, Miller (Baharuddin, 2010) mengusulkan sebuah model pendidikan yang menekankan pada proses memanusiakan ruang kelas (*humanizing classroom*). Dalam model pendidikan semacam ini, pendidikan afektif, kepribadian, atau pendidikan nilai merupakan sesuatu yang sangat penting. Dikatakan penting karena model itu dapat mendorong siswa untuk (1) menyadari diri sebagai suatu proses pertumbuhan yang sedang dan akan terus berubah, (2) mencari konsep dan identitas diri, dan (3) memadukan kesadaran hati dan pikiran. Dengan dorongan semacam ini diyakini bahwa siswa akan lebih memiliki motivasi yang besar untuk belajar (Slavin dalam Baharuddin, 2010). Kalau demikian halnya, konsep belajar atau konsep pendidikan humanistik akan dapat mengurangi problematik pembelajaran bahasa dan sastra yang selama ini terus dikeluhkan (Jamaluddin, 2003).

3. Kompetensi, Tujuan, Metode, dan Model Pembelajaran

Pembelajaran sastra di SMA dengan materi ajar penulisan cerpen termasuk ke dalam aspek “menulis” dengan standar kompetensi “menghasilkan karya kreatif (cerpen)”. Sementara itu, kompetensi dasar yang ditetapkan (berdasarkan kurikulum) adalah “mengekspresikan pengalamannya ke dalam bentuk karya kreatif (cerpen)” dengan indikator “menulis, merangkai, atau menyusun unsur-unsur ke dalam suatu struktur cerita yang utuh.”

Pembelajaran penulisan cerpen tidak mungkin dilakukan dalam waktu satu kali pertemuan, tetapi paling kurang dua kali tatap muka. Kalau diasumsikan bahwa siswa sebelumnya telah memiliki pengetahuan mengenai teori tentang sastra (unsur-unsur cerita) dan strategi penulisannya, pada pertemuan pertama (awal) dengan durasi 90 menit (2 x 45 menit) siswa diberi kesempatan untuk belajar menerapkan teori itu ke dalam praktik menulis cerita melalui beberapa langkah, mulai dari menentukan tema sampai ke pembuatan *treatment*. Sementara itu, pada pertemuan kedua (berikutnya) dilakukan validasi hasil (bentuk cerpen jadi), sedangkan penulisan cerpen secara utuh dilakukan di rumah sebagai tugas.

Sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan, pembelajaran sastra dengan materi penulisan cerpen bertujuan agar siswa mampu menulis dan atau merangkai unsur-unsur intrinsik cerita menjadi sebuah bentuk cerita yang utuh. Tujuan ini tidak lain untuk mendukung tujuan yang lebih besar, yakni meningkatkan sekaligus mengembangkan kecerdasan, pengetahuan, imajinasi, dan keterampilan menulis, serta kemampuan memecahkan masalah dalam rangka menghadapi kehidupan nyata secara mandiri, di samping persiapan untuk mengikuti pendidikan lanjutan sebagaimana dijabarkan dalam Permendiknas No. 23/2006 tentang *Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.

Sementara itu, metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran penulisan cerpen (di SMA) antara lain ialah model presentasi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Atau, penerapan metode ini dapat dilakukan dengan cara yang lebih luwes, misalnya dengan model *cooperative learning* dan *contextual teaching and learning* (Endraswara, 2003). Model-model pembelajaran dengan metode inilah yang lebih humanistik karena memberikan keleluasaan bagi siswa untuk mengembangkan imajinasi dan kepribadian serta menyerap nilai-nilai kemanusiaan.

4. Kegiatan dan Strategi Pembelajaran

Telah dikatakan bahwa proses pembelajaran penulisan cerpen tidak dapat dilakukan dalam satu kali pertemuan tatap muka, tetapi dalam dua atau lebih tatap muka. Akan tetapi, pertemuan awal (tatap muka pertama) menjadi langkah yang sangat penting dan menentukan; dengan asumsi siswa telah memiliki pengetahuan tentang sastra dan teori penulisannya.

Pada tatap muka pertama strategi pembelajaran harus diatur secara baik. Setidaknya pada pertemuan pertama ada tiga tahap yang harus dilalui, yaitu tahap apersepsi (pembuka), tahap inti (isi pokok pembelajaran), dan tahap internalisasi dan atau refleksi (penutup). Pada pertemuan awal, pembagian waktu untuk tiga tahap kegiatan ini secara dominan harus diberikan pada tahap inti karena tahap inti masih dibagi lagi sesuai dengan langkah serta metode yang ditetapkan.

Tahap Apersepsi (pembuka), tidak lebih dari 5 menit. Dalam tahap pembuka ini guru memberikan pengantar ringkas tentang (1) gambaran mengenai tema, tokoh, alur, latar, gaya, sudut pandang, judul, ironi, imaji, dan hal-hal serupa dari pengalaman pembacaan cerpen yang telah dilakukan --pada waktu pertemuan-- sebelumnya; dan (2) strategi penulisan cerpen yang menyangkut masalah teknik memilih dan mengembangkan tema, teknik membangun hubungan antarperistiwa,

teknik membuka dan menutup cerita, dan lain-lain seperti yang telah dipelajari sebelumnya. Hal ini dilakukan agar pikiran dan perhatian siswa mengarah pada apa yang akan dilakukan pada tahap inti.

Tahap Inti, paling lama 75 menit. Hal-hal yang dilakukan di dalam tahap inti ini ialah siswa (1) menentukan tema dasar, (2) menyusun *personifikasi tema dasar* atau mewujudkan tema dasar ke dalam tokoh sekaligus karakternya yang hendak diceritakan; (3) menentukan persoalan apa yang dapat berpotensi menimbulkan konflik; (4) membuat sinopsis sebagai acuan penceritaan; dan (5) membuat *treatment* atau urutan adegan yang membentuk alur cerita. Secara lebih jelas langkah-langkah tahap inti ini dilakukan seperti pada contoh di akhir makalah ini (lihat lampiran).

Tahap Internalisasi/Refleksi (penutup). Pada tahap penutup, kurang lebih dalam waktu 10 menit, guru membuka kesempatan tanya jawab untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai siswa. Setelah itu, guru memberikan tugas rumah kepada siswa untuk menyelesaikan kerja penulisan (bentuk cerpen utuh) sesuai dengan kerangka (pada tahap inti) yang telah dibuat di kelas. Pada pertemuan berikutnya, saat siswa telah menyelesaikan cerpen, dilakukan validasi dan presentasi serta diskusi. Hanya saja, di balik itu semua, guru yang baik (Barizi dan Idris, 2009) tidak hanya pandai memberikan tugas kepada siswa, tetapi juga harus senantiasa mengembangkan profesionalismenya.

5. Materi dan Sumber Belajar

Bahan yang digunakan sebagai materi ajar penulisan cerpen tentu saja adalah karya-karya cerpen (sebagai contoh) yang sesuai dengan tingkat perkembangan kepribadian siswa (SMA). Cerpen-cerpen itu harus memenuhi kriteria: jelas tema dan lengkap unsur-unsur strukturnya (judul, tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya, teknik membangun konflik, teknik membuka dan menutup cerita, dsb.). Sebagai materi ajar, cerpen-cerpen contoh harus terlebih dahulu dipahami dengan benar oleh guru, baik yang berkaitan dengan unsur-unsur struktur maupun strategi penyusunan unsur-unsur itu ke dalam sebuah cerita yang utuh. Pemahaman tentang hal itu (dengan didukung teori) oleh guru sangat penting karena hal itu akan menjadi bekal bagi siswa untuk menulis cerpen. Dalam teori pembelajaran sastra, hal demikian disebut sebagai upaya pelacakan pendahuluan (Rahmanto, 1992).

Dalam pembelajaran penulisan cerpen, banyak buku yang dapat dijadikan sumber belajar. Di samping buku paket wajib *Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA*, buku lain yang baik untuk digunakan ialah buku-buku antologi cerpen terbaik terbitan Kompas atau Republika. Selain itu, sebagai pengayaan, buku *Antologi Apresiasi Kesusastraan* (Gramedia, 1986) hasil editan Jakob Sumardjo dan Saini KM, dan buku *Bermain dengan Cerpen* (Gramedia, 2006) karangan Maman S. Mahayana, dan buku *Berkenalan dengan Prosa Fiksi* (Gama Media, 2000) karangan Suminto A. Sayuti, juga layak untuk digunakan oleh siswa. Di samping buku-buku tersebut, siswa juga perlu dianjurkan untuk mengecek dan membaca cerpen-cerpen yang dimuat di berbagai harian nasional dan daerah yang pada edisi Minggu selalu memuat cerpen. Bahkan, siswa juga perlu diminta untuk membuka laman (*web*) di

internet yang pada masa sekarang banyak memuat cerpen dan berbagai model ulasan apresiatifnya.

6. Rancangan Penilaian

Berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran ditentukan pula oleh suatu kegiatan yang disebut penilaian. Pada akhir proses pembelajaran penulisan cerpen ini, penilaian dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, di antaranya dengan *check list* untuk menandai siswa yang dapat menyusun dan mengembangkan tema, mengembangkan konflik, membuat sinopsis, kerangka, menyusun *treatment*, menyusun cerpen secara bulat dan utuh, dan terakhir mampu mempresentasikan hasil karya kreatifnya.

7. Penutup

Dari seluruh paparan di atas akhirnya dapat disimpulkan bahwa strategi penulisan cerpen yang dimulai dari menentukan tema, mewujudkan tema ke dalam karakter tokoh, menentukan persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik, membuat ringkasan (sinopsis) sebagai acuan penceritaan, menyusun *treatment*, dan akhirnya menulis cerita secara utuh dapat menjadi materi yang tepat untuk pembelajaran penulisan kreatif sastra di SMA. Hanya saja, semua itu juga bergantung kemampuan guru untuk mengelola siswa dan kelas. Jika guru mampu menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang tepat, yang mampu membawa siswa lebih aktif dan kreatif, mampu mengembangkan unsur-unsur ke dalam bangunan struktur yang utuh, niscaya siswa akan dapat melakukan kerja kreatif penulisan cerita, di antaranya cerpen.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin dan Wahyuni, Esa Nur. 2010. Cetakan Ke-4. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Barizi, Ahmad dan Idris, Muhammad. 2009. Cetakan Ke-2. *Menjadi Guru Unggul*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Membaca, Menulis, Mengajarkan Sastra*. Yogyakarta: Kota Kembang.
- Jamaluddin. 2003. *Problematik Pembelajaran Bahasa dan Sastra*. Yogyakarta: Adicita.
- Mahayana, Maman S. 2006. *Bermain dengan Cerpen*. Jakarta: Gramedia.
- Marno dan Idris, M. 2010. Cetakan Ke-5. *Strategi dan Metode Pengajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Menteri Pendidikan Nasional RI. 2006. *Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Rahmanto, B. 1992. Cetakan Ke-2. *Metode Pengajaran Sastra*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sayuti, Suminto A. 2000. *Berkenalan dengan Prosa Fiksi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sumardjo, Jakob dan Saini K.M. 1986. *Antologi Apresiasi Kesusastaan*. Jakarta: Gramedia.
- Teeuw, A. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Wellek, Rene dan Austin Warren. 1968. *Theory of Literature*. New York: Harcourt, Brace & World Inc.